

QARAQALPAQ MENSNIKLI ADAM ATLARINDA SANLIQLARDIN
QOLLANILW OZGESHELIGI

Arzimova Aziza Saparbay qızı

Qaraqalpaqstan Respublikası, Nókis.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10001990>

Annotatsiya. Bul maqalada qaraqalpaq adam atlarınıń qollanılıw ózgesheligi hám qoyılıw maqseti kórsetilgen. Maqalada sanlıqlardıń ismge aylanıp búgingi kúnde leksikamızdıń bayırwına qosqan úlesi haqqında ayılǵan hám salıstırmalı túrde qazaq hám rus ádebiyatlarınan analizlenip misallar keltirilgen.

Gilt sózler: at qoyıw, leksikalıq qatlam, antroponim, sanlıq, menshikli atlıq, menshikli adam atı, semantika, grammatikalıq qurılıs.

УПОТРЕБЛЕНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В КАРАКАЛПАКСКИХ АНТРОПОНИМАХ

Аннотация. В данной статье описывается характер и цель использования имен каракалпакского народа. В статье говорится о вкладе чисел в обогащение нашего словарного запаса сегодня, превращении их в существительные, а также приводятся примеры из казахской и русской литературы в относительном порядке.

Ключевые слова: именование, лексический охват, противоположное слово, число, всадник с личным артиклем, личное имя с личным именем, семантика, грамматическая конструкция.

USE OF NUMERALS IN KARAKALPAK ANTHROPNOMS

Abstract. This article describes the nature and purpose of using the names of the Karakalpak people. The article talks about the contribution of numbers to the enrichment of our vocabulary today, turning them into nouns, and also provides examples from Kazakh and Russian literature in relative order.

Key words: naming, lexical coverage, opposite word, number, rider with a personal article, personal name with a personal name, semantics, grammatical construction.

Balalarǵa at qoyıwda ertede belgili dárejede ırım hám dástúr ayırıqsha orın alǵan. Olardıń ayırımların sózdıń kiyeli kúshi menen de baylanıstırıp otırıw erte dáwirde bar qubılıs. Sol erte dáwirlerde balalarǵa kóz tiyiwden yamasa jin-shayttannan saqlaw maqsetinde ersi ismler qoyıp otırǵan.

Qaraqalpaq xalqınıń turmısında bolıp atırǵan jámiyetlik-siyasiy, ilimiy, texnikalıq, ekonomikalıq hám mádeniyat tarawındaǵı ózgerisler, ana tilimizdiń erkin rawajlanıp, sózlik

quramımızdın leksikalıq qatlamlarınıń, sonıń ishinde antroponimlerdın de ósip, jetilisip bayıwına tásir etti. Antroponimlerdın, yaǵnıy adam atlarınıń quramı tek ǵana ana tilindegi sózlerden emes, basqa tillerden qabıl alınǵan adam atları esabınan da kóbeyip otır. Jańa adam atlarınıń san jaǵınan kóbeyiwi jámiyet turmısındaǵı nızamlı qubılıs.

Adam atları, birinshi gezekte, adamnıń jámiyettegi ornın ajıratıp kórsetiw ushın qoyladı. Bul tuwralı V.A.Nikonov: «Adam atları jámiyette hám jámiyet ushın oǵada zárúr. Olardı jámiyette itibarsız qaldırırǵa bolmaydı. Sonlıqtan adam atlarına degen mápdarlıqtıń kúshli ekenligi túsinikli», - dep kórsetedi.[3:33]

Antroponimler basqa sózler sıyaqlı tildin nızamlılıqlarına baǵınadı, sonlıqtan olar til sistemasınıń tiykarǵı bir bólegin quraydı, etnografiya, tariyx, sociologiya hám huqıqtanıw menen birgelikte úyreniledi.

Haqıyqatında da, adam atların izertlew arqalı xalıqtın til tariyxın, úrp-ádet dástúrlerin, sociallıq jaǵdayların hám taǵı basqa sırların ashırǵa boladı. Házirgi qaraqalpaq adam atlarınıń quramında arab-parsı, túrkiy hám monǵol tillerine ortaǵ elementler, rus tili arqalı kelip kirgen elementler ushırasadı. Sonıń menen birge qaraqalpaq adam atları grammatikalıq qurılısı hám semantikalıq ózgeshelikleri jaǵınan da hár tárepleme úyreniwdi talap etedi. Jámiyettiń ózgerip rawajlanıwı menen bir qatarda ilim hám mádeniyat, solar menen adam atları da hár jámiyetke say jańa ismler menen tolısıp baradı, al olardıń geyparaları gónerip umıt bolıp, qollanıwdan shıǵıp qaladı. Adam atları arqalı tariyx betleriniń sırları ashıladı, bolıp ótken tariyxıy waqıyalardaǵı isháreketlerdın kimler tárepinen islengenligi kórinedi, adamlardıń jámiyettegi ornı anıqlanadı. Sonlıqtan qaraqalpaq til biliminde arnawlı túrde izertlenilmey kiyatırǵan áhmiyetli tarawlardın biri qaraqalpaq antroponimikasın izertlew bolıp tabıladı. Mine, biz bul maqalamızda qaraqalpaq antroponimikasında sanlıqlar arqalı payda bolǵan antroponimler yaǵnıy menshikli adam atları haqqında sóz etkenbiz.

Basqa dúnya xalıqları sıyaqlı, qaraqalpaq antroponimlerinde kózge túsetuǵın nárese – sanlıqlarǵa baylanıslı atlar. T.Januzaqov qazaq antroponimlerdın quramında tómendegi sanlıqlardıń ushırasatuǵınlıǵın kórsetedi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 10000. [2:13]

Qaraqalpaq antroponimleri boyınsha jıynalǵan materiallarda joqarıda kórsetilgen sanlıqlardıń hámmesi ushıraspaydı. Sanlıqlarǵa baylanıslı qoyılǵan qaraqalpaq adam atları sol shańaraқтаǵı aǵzalardıń sanın, olardıń jas ózgesheligin hám uzaq ómir súriwin bildirip keledi. Máselen, shańaraқтаǵı balalardıń sanına qaray *Birbarım, Besim, Besligúl, Altıbay, Jetıbay, Segızbay, Toǵızbay*, tuwılǵanda ákesiniń hám atasınıń jasına qaray, *Otızbay, Qırqbay, Eliwbay*,

Alpisbay, Jetpisbay, Seksenbay, Toqsanbay, al Júzbay, Muńbay, Túmenbay ismleri balanıń ómiriniń uzaq bolıwı ushın qoyılǵan ismler bolıp esaplanadı. Egiz tuwılǵan nárestelerge *Egizbay, Qosnazar, Qosmuxammed, Qosdáwlet, Qosjan, Yúsip, Zilyha* sıyaqlı atlar qoyladı. Qaraqalpaq adam atlarınıń quramındaǵı arabsha *Ráwiya* ismi «tórtinshi» degen máni ańlatadı.

Qaraqalpaq adam atların qoyıwdaǵı úrp-ádetlerdiń biri náresteniń tuwılǵan waqtın onıń atı arqalı belgilew bolıp tabıladı. Bunday atlar tómendegi waqıyalarǵa baylanıslı qoyladı: 1) *kún atına baylanıslı Jumabay, Jumagúl, Sársenbay, Sársengúl* hám t.b. Geypara atlar bayram atları menen atalıp nárseteniń qaysı kúnde tuwılǵanlıǵın ańlatadı: *Nawrızbay, Nawrızbiyke* (21-mart); *Jeńisbay, Jeńisgúl* (9-may); *Jańabay, Tazabay* (1-yanvar); *Bayrambay, Bayramgúl* (Bayram kúnleri) hám t.b. 2) *Ay atına baylanıslı: Saparbay, Sapargúl, Ramazan* (Oraza ayı); *Erejep* hám t.b; 3) *Máwsim atına baylanıslı: Jazmurat, Báhargúl, Gúzbergen* hám t.b; 4) *Jıl atına baylanıslı: Jılqıbay, Barıs, Qoylibay* hám taǵı basqa.

Juwmaqlap aytqanda, qaraqalpaq adam atlarınıń izertleniwi tek teoriyalıq ǵana emes, al ámeliy áhmiyetke de iye. Bunnan izertlew nátiyjeleri qaraqalpaq adam atlarınıń orfografiyalıq hám orfoepiyalıq normaların belgilewde, adam atlarınıń orfografiyalıq hám túsindirme sózliklerin dúziwde qaraqalpaq adam atların basqa tillerge transkripciya hám transliteraciyalawda teoriyalıq tiykar bolıp xızmet qıladı.

REFERENCES

1. Жанузақов Т. Қазақ есімдерінің тарихы. Алматы, 1971.
2. Жанузақов Т. Очерк казахской ономастики. Алма-Ата, 1982.
3. Сайымбетов О. Қарақалпақша адам атларының қойылыў өзгешеликleri. // Қарақалпақ тил билиминиң геипара мәселелери. Нөкис, 1994.
4. Сайымбетов О. Қарақалпақ тилиндеги меншикли адам атлары. Нөкис, 2000.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH